

MATEMATIK MODELLAR YORDAMIDA TURIZMNING O’SISHI VA UNING IQTISODIYOTGA TA’SIRINI TAHLIL QILISH

Sh.B. Yusupova

Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223131>

Abstract. *By evaluating the economic efficiency of tourism with the help of mathematical models, it is possible to more accurately express the possibilities of development in the tourism sector of Uzbekistan. In the article [1,6], based on the models presented in the literature, it will be possible to present the main indicators for improving the tourism policy and attracting new investments. These models are very important in the assessment of economic, ecological and social aspects of tourism.*

Keywords: *tourism, tourist demand, tourist area, tourism sector, tourist expenses, tourism growth.*

Annotatsiya. *Matematik modellar yordamida turizmning iqtisodiy samaradorligini baholash orqali O‘zbekiston turizm sektoridagi rivojlanish imkoniyatlarini aniqroq ifodalash mumkin. Maqolada [1,6] adabiyotlarda keltirilgan modellar asosida turizmga qaratilgan siyosatni takomillashtirish va yangi investitsiyalarni jalb qilishda asosiy ko‘rsatkichlarni taqdim etish mumkin bo‘ladi. Turizmning iqtisodiy, ekologik, va sotsial jihatlarini baholashda bu modellar juda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *turizm, turistik talab, turistik hudud, turizm sektori, turistik xarajatlar, turizmning o‘shishi.*

Kirish

Turizm sohasida nafaqat O‘zbekistonda balki butun dunyoda ilmiy tadqiqotlar olib borgan va borayotgan bir nechta yetakchi olimlar va tadqiqotchilar mavjud. Ular mamlakatning boy madaniy merosi, turistik imkoniyatlari, iqtisodiy rivojlanishi va barqaror turizm kabi mavzularda tadqiqotlar olib borishadi. Turizm sohasida matematik modellashtirish bo‘yicha ilmiy ishlar, asosan, turizm oqimlari, turizmning iqtisodiy va ijtimoiy ta’siri, hamda turistik hududlarning rivojlanish dinamikasi kabi mavzularni o‘z ichiga oladi.

Quyida ushbu yo‘nalishda ilmiy ish olib borgan muhim olimlar va ularning natijalari keltirilgan.

Materiallar va usullar

O‘zbekistonda turizm bo‘yicha ilmiy ish olib borayotgan olimlar:

Rustam Abdullayev– Samarqand Davlat universiteti professori. U O‘zbekiston turizmining iqtisodiy ahamiyatini, madaniy va tarixiy turizmni rivojlantirish yo‘nalishlarida tadqiqotlar olib borgan.

- Natijalari: U O‘zbekistonning turistik oqimlarini bashorat qilish bo‘yicha matematik modellar ishlab chiqdi. Turizm sohasida marketing strategiyalarining iqtisodiy samaradorligini o‘rganish uchun optimallashtirish usullarini qo‘llagan. Turistik oqimlarning mavsumiy tahlillari va mamlakatlararo turizm aloqalarini tahlil qilish imkonini beruvchi model ishlab chiqdi.

Zokirjon Xudoyqulov – Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti professori, turizm sohasida barqaror rivojlanish va investitsion imkoniyatlar bo‘yicha bir qator ilmiy ishlar yozgan.

- Tadqiqot yo'nalishi: O'zbekistonning turizm potentsiali va turizmni barqaror rivojlantirish bo'yicha matematik modellashtirish.

- Natijalari: U turistik hududlarning rivojlanish darajasini o'lchash va rejalashtirish uchun statistik va matematik modellar ishlab chiqdi. Model asosida turizmning hududiy iqtisodiyotga ta'sirini baholadi va rejalashtirishni optimallashtirdi.

Nilufar Xudoyberdiyeva – O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining olimlaridan biri. U turizm marketingi, xizmat ko'rsatish va sayyohlik infratuzilmasi bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan.

Dilmurod Niyozov – Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tadqiqotchisi. Asosan O'zbekistonning ekologik turizmi, tarixiy yodgorliklarni saqlab qolish va turizmning hududiy rivoji bilan bog'liq ishlar olib boradi.

Bakhodir Sattarov – Toshkent shahridagi O'zbekiston Milliy universiteti professori. Turizmning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini, barqaror turizm va turizmning hududiy rivojiga ta'siri mavzusida ilmiy tadqiqotlar olib boradi.

- Tadqiqot yo'nalishi: Turizmning barqaror rivojlanishini matematik tahlil qilish va turizm infratuzilmasining optimallashtirish modellarini ishlab chiqish.

- Natijalari: Matematik modellar orqali turizm va infratuzilma loyihalarining iqtisodiy samaradorligini o'rgandi. Olingan natijalari O'zbekistonning hududiy turizm loyihalarini rivojlantirishda qo'llanildi.

O'zbekistonda turizm sohasida ilmiy tadqiqotlar hali ham rivojlanmoqda va ushbu mavzuga qiziqish katta. Shu sababli, O'zbekistondagi universitetlar va ilmiy muassasalar turizm bo'yicha o'qitish va tadqiqotlar o'tkazishni davom ettirmoqda.

Xalqaro olimlar:

Richard Butler – Turizm Hayotiy Sikli Modeli (Tourism Area Life Cycle - TALC)

- Natijalari: Butler turizmning rivojlanish bosqichlarini matematik model orqali tahlil qildi va turizm mintaqalari qanday rivojlanib, keyin inqirozga uchrashi mumkinligini ko'rsatdi. Bu model turizm destinatsiyalari rivojlanishining turli fazalarini (kashf etish, ishtirok etish, rivojlanish, yetilish, inqiroz yoki qayta tiklanish) aniqlashga yordam beradi. Ushbu model turizm destinatsiyalarini boshqarishda juda samarali vosita hisoblanadi va bir necha mamlakatlarda turizmning barqaror rivojlanishini rejalashtirishda qo'llanilgan.

Victor Bulmer-Thomas – Turizm va iqtisodiy o'sish modelini o'rgangan.

- Natijalari: Bulmer-Thomas kichik mamlakatlarda turizmning iqtisodiy o'sishiga qanday ta'sir qilishini matematik modellar orqali tahlil qilgan. U iqtisodiy resurslar, turizm sohasidagi infratuzilma, va investitsiyalarni o'rganib, turizmning mamlakatlar iqtisodiyotiga qo'shgan hissasini aniqlagan. Turizm kichik iqtisodiyotlar uchun katta daromad manbai bo'lib, uning o'sishi mehnat bozoriga ham sezilarli ta'sir qiladi degan xulosaga kelgan.

Dimitrios Buhalis – Raqamli turizm va optimallashtirish modellarini ishlab chiqqan.

- Natijalari: Buhalis turizmning raqamli marketing, axborot texnologiyalari bilan bog'liq matematik modellarini ishlab chiqdi. Uning modellarida sayyohlar oqimini boshqarish va turizm strategiyalarini optimallashtirish kabilar matematik tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish turistik tajriba va sayyohlik xizmatlarini takomillashtirishga yordam berishi isbotlangan.

Natijalar va muhokama

Turizmning o'sishini tahlil qilish va o'lchash uchun turli olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bir qator formulalar va modellar mavjud. Bu modellarning ko'pi iqtisodiyot, sotsial va

ekologik jihatlarni turizm o'sishiga bog'lashga harakat qilgan. Quyida turizmning o'sishi va uning ta'sirini baholashda ishlatiladigan asosiy formulalar va ularga hissa qo'shgan olimlar keltirilgan:

Butunjahon Turistik Talab Tenglamasi (Global Tourism Demand Equation)

Ushbu tenglama turizmning o'sish sur'atlarini tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Turistik talab ko'plab omillarga bog'liq va quyidagi umumiy shaklda ifodalanishi mumkin:

$$D_T = f(Y, P_{ij}, E_{ij}, T_{ij}, S, O)$$

Bu yerda:

- D_T – turistik talab,
- Y – daromad darajasi (mamlakat yoki global darajada), O'zbekiston
- P_{ij} – turistik xizmatlarning narxi,
- E_{ij} – almashtirish kurslari (valyuta kursi),
- T_{ij} – transport xarajatlari,
- S – sayohat qilingan joyning obro'si (image),
- O – boshqa omillar (masalan, turistik maqsadga bog'liq siyosiy va ijtimoiy omillar).

Asoschilar:

Adam Smith va keyinchalik John Maynard Keynes iqtisodiy talabning umumiy tushunchalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynagan.

Turizm bo'yicha talabni tahlil qilishga hissa qo'shgan olimlar orasida Crouch va Ritchie kabi tadqiqotchilar bor.

Turistik talabni daromad, narx va transport xarajatlariga bog'lab ko'rish mumkin. Misol uchun, bir mamlakatdagi turistik talabni tahlil qilish:

Misol: (qiymatlar misol tariqasida olingan)

- Y – O'zbekiston aholisi o'rtacha daromadi (1000 AQSH dollari yiliga),
- P_{ij} – O'zbekiston ichidagi turistik xizmatlarning o'rtacha narxi (200 AQSH dollari),
- T_{ij} – O'zbekistonga borish transport xarajatlari (500 AQSH dollari),
- S – Sayohat qilingan joyning obro'si (sayyohlar soni ortishi bilan oshadi).

Ko'rsatkichlar	Qiymatlar
O'rtacha daromad	\$1000
Turizm narxi	\$200
Transport xarajatlari	\$500
Talabning o'sishi	\$1700

Taklif:

Turistik talabning daromadga va narxga bog'liqligini ko'rsatadigan diagramma ishlab chiqish mumkin.

Turizm Multiplikator Effekti (Tourism Multiplier Effect)

Multiplikator effekti turizm o'sishining iqtisodiyotga qanchalik ta'sir qilishini o'lchaydi.

Turizm sektori iqtisodiyotda boshqa sektorlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Multiplikator effekti quyidagicha ifodalanadi:

$$M = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$$

Bu yerda:

- M – multiplikator,
- ΔY – iqtisodiyotdagi umumiy o‘shish yoki qo‘shilgan qiymat (daromad),
- ΔI – turistik investitsiyalar yoki xarajatlar.

Asoschilar:

- Bu kontseptsiyaning asoschisi Richard Kahn bo‘lib, u 1930-yillarda Keynesian iqtisodiyotining bir qismi sifatida multiplikator effektini rivojlantirdi.
- Turizm sektorida bu tushunchani kengaytirgan tadqiqotchilar esa Archer va Fletcher bo‘lib, ular turizmning mahalliy iqtisodiyotga ta‘sirini o‘rganishda katta hissa qo‘shgan.

Misol sifatida, O‘zbekistonda turizm investitsiyalari va undan iqtisodiyotga qo‘shilgan qiymatni hisoblash mumkin.

Misol: (qiymatlar misol tariqasida olingan)

Mamlakat: O‘zbekiston (2023-yil)

- ΔI – Turizm investitsiyalari: \$100 million,
- ΔY – Qo‘shilgan qiymat (turizm sektori orqali): \$250 million.

Ko‘rsatkichlar	Qiymatlar
Investitsiyalar	\$100 million
Qo‘shilgan qiymat	\$250 million
Multiplaycher	2.5

Taklif :

Turizmga kiritilgan investitsiyalar va ular orqali iqtisodiyotga qo‘shilgan qiymatning qanchalik oshishini ko‘rsatadigan diagramma tuzish mumkin.

Doksertining O‘shish Modeli (Doxerty’s Growth Model)

Doksertiyning o‘shish modeli turizm sektorining iqtisodiy o‘shishi va uning asosiy omillari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntiradi. Ushbu modelda turizmning iqtisodiy foydasi, xususan, daromadlarning o‘shishi bilan bog‘liq o‘shish sur‘atlari o‘lchanadi:

$$G_T = f(I, X, L)$$

Bu yerda:

- G_T – turizm o‘shishi,
- I – investitsiyalar,
- X – eksport darajasi,
- L – turizm sektori uchun jalb qilingan mehnat resurslari.

Asoschilar:

- Doksertiy ushbu modelni iqtisodiy o‘shishning turizm bilan bog‘liq jihatlarini tahlil qilish uchun ishlab chiqqan.

O‘zbekistonda turizm sektori uchun jalb qilingan mehnat va investitsiyalar bilan o‘shishni o‘lchash.

Misol: (qiymatlar misol tariqasida olingan)

- I – Investitsiyalar: \$150 million,

- X – Eksport hajmi: \$300 million,
- L – Jalb qilingan ishchi kuchi: 5000 kishi.

Ko'rsatkichlar	Qiyamatlar	
Investitsiyalar	\$150 million	
Eksport hajmi	\$300 million	
Ishchi kuchi	5000 kishi	
O'sish darajasi	% 8.5	

Taklif :

Turizm o'sishi, investitsiya va ishchi kuchi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan diagramma.

Bulmer-Tomasning Modeli (Bulmer-Thomas Model)

Ushbu model kichik iqtisodiyotlarda turizmning o'sishini va iqtisodiy barqarorlikka bo'lgan ta'sirini tushuntirishga yordam beradi. Ayniqsa, sayyohlikni iqtisodiy o'sish bilan bog'lashda keng qo'llanilgan:

$$T(t) = F(C, E, R)$$

Bu yerda:

- T(t) – turizm sohasidagi o'sish vaqt bo'yicha (t),
- C – iste'molchilarning xarid qilish quvvati,
- E – atrof-muhit resurslari va xizmatlar,
- R – qayta tiklanadigan tabiiy resurslar.

Asoschilar:

- Victor Bulmer-Thomas kichik iqtisodiyotlarda, xususan, Karib dengizi va Lotin Amerikasi davlatlarida turizm va iqtisodiy rivojlanishni o'rganishda katta hissa qo'shgan.

O'zbekistondagi turizm o'sishini ekologik va iqtisodiy jihatlariga bog'lab ko'rsatish.

Misol: (qiyamatlar misol tariqasida olingan)

- C – Iste'molchilarning xarid qilish quvvati: 1500 AQSH dollari,
- E – Atrof-muhit resurslari va xizmatlar: \$200 million,
- R – Qayta tiklanadigan tabiiy resurslar: \$50 million.

Ko'rsatkichlar	Qiyamatlar	
Xarid qilish quvvati	\$1500	
Atrof-muhit resurslari	\$200 million	
Qayta tiklanadigan resurslar	\$50 million	

Taklif:

Turizm o'sishi va atrof-muhit resurslaridan foydalanishni ko'rsatadigan diagramma tuzish mumkin.

Butunjahon Turistik Xarajatlar Indeksi (Global Tourism Expenditure Index – GTEI)

GTEI turizmning global o'sishini baholash va turizmga sarflangan xarajatlar darajasini o'lchash uchun ishlatiladi. Ushbu indeks quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$GTEI = \frac{T_E}{GDP}$$

Bu yerda:

- GTEI– turizm xarajatlari indeksi,
- T_E – turizm sektori uchun umumiy xarajatlar,
- GDP – mamlakat yalpi ichki mahsuloti.

Asoschilar:

- Ushbu modelni tahlil qilish va turizm xarajatlarining global o'sishga ta'sirini o'lchashda World Travel & Tourism Council (WTTC) va UNWTO tomonidan ishlab chiqilgan ko'rsatkichlar qo'llaniladi.

Mamlakatdagi umumiy turistik xarajatlarni yalpi ichki mahsulot bilan taqqoslash orqali turizmning iqtisodiy ta'sirini ko'rish:

Misol: (qiymatlar misol tariqasida olingan)

- T_E – Umumiy turistik xarajatlar: \$500 million,
- GDP – O'zbekistonning YIM: \$60 milliard.

Ko'rsatkichlar	Qiymatlar
Turistik xarajatlar	\$500 million
YIM (GDP)	\$60 milliard
GTEI	0.83%

Taklif :

Turizmning yalpi ichki mahsulotga ta'sirini ko'rsatadigan diagramma tuzishimiz mumkin

Turizm Hayotiy Sikli Modeli (Tourism Area Life Cycle - TALC)

Ushbu model sayyohlik joylari va mintaqalarining rivojlanish siklini tahlil qiladi. Bu model turizmning ma'lum bir hududda qanday rivojlanishi va so'nishi mumkinligini tushuntiradi.

Siklning beshta asosiy bosqichi mavjud:

1. Kashf etish (Exploration)
2. Ishtirok etish (Involvement)
3. Rivojlanish (Development)
4. Yetilish (Consolidation)
5. Inqiroz yoki qayta tiklanish (Decline or Rejuvenation)

Bu model quyidagi tenglama bilan tushuntiriladi:

$$N_t = f(P, M, L, T)$$

Bu yerda:

- N_t – turistlar soni vaqt bo'yicha,
- P– joyning obro'si va jozibadorligi,
- M – marketing va reklama xarajatlari,
- L – joyning logistik imkoniyatlari (mehmonxona va transport),
- T – vaqt faktori (joyning ma'lum bir vaqtda qancha mashhur ekanligi).

Asoschi:

- Richard Butler 1980 yilda ushbu modelni yaratgan va bu model hali ham turizm o'sishini tahlil qilishda keng qo'llaniladi.

O'zbekistondagi turizmning hayotiy siklini kashf etish, rivojlanish va yetilish bosqichlariga bo'lish orqali ko'rsatish.

Misol: (qiymatlar misol tariqasida olingan)

O'zbekiston bo'ylab turistik zonalarning rivojlanishi va sayyohlar sonining yillar davomida o'zgarishi.

Yillar	Kashf etish	Ishtirok etish	Rivojlanish	Yetilish
2019	100,000	150,000	200,000	250,000
2020	120,000	180,000	220,000	280,000
2021	140,000	200,000	250,000	300,000
2022	160,000	220,000	270,000	320,000

Taklif :

Turistik hududning rivojlanish bosqichlarini yillik turistlar soniga bog'liq ravishda ko'rsatadigan diagramma tuzish mumkin.

Xulosa va tavsiyalar

Jadvallar va diagrammalar real ma'lumotlar asosida turizm o'sishini ko'rish uchun xizmat qiladi. Bu modellarni amaliyotga tatbiq qilish orqali turizmni o'lchash aniqroq bo'ladi.

Turizmning o'sishi va uning iqtisodiyotga ta'sirini o'lchash uchun turli xil formulalar va modellar mavjud. Ushbu formulalarni ishlab chiqqan olimlar turizmning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarini hisobga olgan holda keng qamrovli tahlillarni amalga oshirganlar. Richard Butler, Victor Bulmer-Thomas, David Weaver kabi olimlar turizm sohasining rivojlanishini o'rganishda muhim rol o'ynagan va ko'plab iqtisodiy modellar yaratganlar.

Matematik modellashtirish turizmni o'rganishda va uning iqtisodiyot, infratuzilma, va barqaror rivojlanishdagi o'rnini tahlil qilishda juda muhim vosita hisoblanadi. O'zbekistonlik olimlar turizmning iqtisodiy samaradorligi va hududiy rivojlanishiga ta'sirini matematik modellar orqali tahlil qilishgan. Shu bilan birga, xalqaro olimlar turizmning hayotiy sikllarini, raqamli texnologiyalar bilan bog'liq o'zgarishlarni va turizmning kichik iqtisodiyotlar uchun ahamiyatini modellashtirishda katta yutuqlarga erishgan.

Turizm hissasini oshirish uchun nima qilish mumkin?

- Raqamli turizmni rivojlantirish: O'zbekistonda sayyohlar uchun qulay raqamli xizmatlarni kengaytirish kerak.

- Marketing va brending: Mamlakatning xalqaro miqyosda turistik salohiyatini kengroq targ'ib qilish.

- Viza rejimini soddalashtirish: Yana ko'proq mamlakatlar uchun vizasiz rejimni kengaytirish.

- Turistik hududlarni rivojlantirish.

Natijani oshirish uchun yana ko'plab islohotlar qilinishi mumkin, bu islohotlar yordamida o'sish sur'ati asta-sekin yuqori natijalarga olib kelishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.W. Butler, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources, 1980, Canadian Geographer journal page 5–12.
2. Victor Bulmer-Thomas, The Economic History of the Caribbean Since the Napoleonic Wars, 2012, Cambridge University Press, page 250–275.
3. Dimitrios Buhalis, Tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, 2003, Pearson Education, page 120–145.
4. Archer, B.H. va Fletcher, J., The Economic Impact of Tourism in the Seychelles, Annals of Tourism Research, 1996, page 611–635.
5. J.D. Doxerty, Economic Growth and Tourism: Empirical Evidence from Developing Countries, 2008, Tourism Economics page 95–110.
6. Crouch, G.I., & Ritchie, J.R.B., The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, 2003, page 150–170.